

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ОЛИМОВ Элбекжон Бахтиёрович
 Чирчиқ давлат педагогика Университети
 мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7942154>

ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ички ишлар вазирлиги тасарруфидаги таълим муассасаларининг шаклланиш жараёнлари ҳамда уларнинг малакали кадрлар тайёрлаш борасида амалга оширилган ишлари юзасидан фикрлар билдирилган. Шунингдек, ички ишлар органлари учун кадрларни тайёрлашда самарали меҳнат олиб борувчи педагогларни тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш, уларнинг илмий тадқиқот фаолиятини ривожлантириш борасида хорижий ва маҳаллий таълим муассасаларининг тажрибалари ёритиб ўтилган.

Таянч сўзлар: Ички ишлар органлари ходимлари, таълим муассасалари, Академия, Малака ошириш институти, педагог, кадр.

ОЛИМОВ Эльбекжон Бахтиёрович
 Чирчикский государственный педагогический университет
 независимый исследователь

АННОТАЦИЯ

В статье высказываются мнения о процессах формирования образовательных учреждений, находящихся в ведении МВД, и их работе по подготовке квалифицированных кадров. Также был освещен опыт зарубежных и отечественных учебных заведений по подготовке и повышению квалификации педагогов, эффективно работающих в сфере подготовки кадров для органов внутренних дел, развития их научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: Сотрудники органов внутренних дел, учебных заведений, академии, института повышения квалификации, педагоги, кадры.

OLIMOV Elbekjon Bakhtiyorovich
 Chirchik State Pedagogical University
 independent researcher

ANNOTATION

The article expresses opinions on the processes of formation of educational institutions under the jurisdiction of the Ministry of Internal Affairs and their work on the training of qualified personnel. Also, the experiences of foreign and local educational institutions in training and improving the qualifications of pedagogues who work effectively in the training of personnel for internal affairs bodies, and in developing their scientific research activities, were highlighted.

Key words: Employees of internal affairs bodies, educational institutions, Academy, Institute of Advanced Training, pedagogue, personnel.

Кириш қисми. Ўзбекистон Республикаси давлат мустақилликка эришгач, барча соҳаларда бўлгани каби, Ички ишлар вазирлиги тизимида ҳам ислохотлар заруратини юзага келтирди. Ички ишлар вазирлигининг ташкилий-штат тузилиши такомиллаштирилди, кадрлар тайёрлаш тизимига алоҳида эътибор қаратила бошланди. Унга мувофиқ ўқув юртларини ислох қилиш ҳамда тармоқларини кенгайтириш мақсадида бир қанча таълим муассасалари ташкил этилди. Шулардан бири бу – Ички ишлар вазирлиги Академиясидир.

Республикамизда жамоат тартибини сақлаш ва жиноятчиликка қарши курашни ташкил қилишда, ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш борасида мазкур олий таълим муассасасининг ўрни бениҳоя каттадир. Шу ўринда мазкур олий таълим муассасасининг тарихига қисқача эътибор қаратсак.

Унинг асоси 1932 йил Ўрта Осиё ишчи-деҳқон милицияси катта бошлиқлар таркиби мактабига бориб тақалади. Кейинчалик бу мактаб 2 та ўрта ва катта милиция командирлари таркибини тайёрловчи Самарқанд ҳамда Қўқон мактабларига бўлинди. Кўп ўтмай, Самарқанддаги мактаб тугатилиб, Қўқон мактаби Тошкент шаҳрига кўчирилди. 1952 йилда ўқув даргоҳи собиқ Иттифоқ Давлат хавфсизлиги вазирлигининг Ўрта махсус милиция мактаби мақомини олди. Ўша йиллари милиция тизимини юридик (ҳуқуқий) маълумотга эга бўлган ходимлар билан таъминлаш зарурати пайдо бўлганлиги учун ушбу мактаб ташкил топди. Мактабга ўрта маълумотли шахслар қабул қилинди ва 1954 йилда илк битирувчиларга юрист (ҳуқуқшунос) дипломи берилди. 1958 йилга келиб ушбу мактаб қошида РСФСР Жамоат тартибини сақлаш вазирлиги Москва олий мактаби сиртқи таълим факультетининг бўлинмаси ташкил қилинди. Ўша йиллари нафақат Ўзбекистон, балки қўшни республикаларда ҳам милиция ходимларига талаб ортиб борганлиги сабабли 1967 йилга келиб собиқ Иттифоқ Жамоат тартибини сақлаш вазирлигининг Тошкент олий милиция мактаби ташкил этилди. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий малака ва кўникмаларини ошириш ҳамда уларни қайта тайёрлаш мақсадида 1979 йилда олий мактабда Малака ошириш факультети ташкил этилди.

Халқимизнинг азалий орзу умидлари рўёбга чиққанидан сўнг, давлатимиз мустақилликка эришгач, 1992 йил январь ойида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонида кўра, Тошкент олий милиция мактаби Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тасарруфига ўтказилди. Кейинчалик 1994 йил 2 сентябрда эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан Ички ишлар вазирлигининг Тошкент олий милиция мактаби негизида “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси” ташкил этилди. Қарорга кўра, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги органлари ва бўлинмалари учун юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг комплекс тизимини ташкил этиш мақсадида Академиянинг асосий вазифалари қуйидагилар: – ички ишлар органлари олий бошлиқлар таркибини тайёрлаш; – танлов асосида икки босқичда ички ишлар органларининг олий ва ўрта юридик маълумотли бошлиқлар таркибини тайёрлаш; – ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш муаммоларини тадқиқ этиш; – илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш [18] дан иборат деб белгиланди.

Ўтган йиллар мобайнида Академия мамлакатимиз ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари учун юқори малакали кадрлар тайёрлайдиган етакчи олий таълим муассасаларидан бирига айланди. Бунда юртимиз тинчлиги ва осойишталигини таъминлашга қодир, она ватанимизга садоқат билан хизмат қиладиган, ҳар томонлама етук, билимли, жисмонан чиниққан, руҳан тетик, замонавий хавф-хатарларга қарши муносиб кураша оладиган кадрлар етиштиришга алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу талабларни инобатга олган ҳолда, Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 2 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясида ички ишлар органларида мутахассислар тайёрловини такомиллаштириш чоралари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ички ишлар органлар учун “Жиноятларни олдини олиш фаолияти”, “Тергов фаолияти”, “Тезкор қидирув фаолияти”, “Эксперт-криминалистика фаолияти” бўйича офицерлар ва ўндан ортиқ мутахассислик йўналишлари бўйича сержантлар таркибини тайёрлаш вазифалари белгилаб берилди [3].

Ушбу ўқув муассасаларини ташкил этиш билан соҳада миллий кадрлар тайёрлашнинг мукамал тизими яратилди.

Ички ишлар вазирлиги тасарруфида фаолият олиб борган таълим муассасаларидан яна бири бу – ИИВ Тошкент олий ҳарбий техника билим юртидир. Ушбу таълим муассасасининг ҳам келиб чиқиш тарихига эътибор қаратсак: жумладан таълим муассасаси Собиқ СССР Вазирлар Кенгашининг 1990 йил 15 октябрдаги 1730-сон Қарори билан 5375-ҳарбий қисм негизда “СССР Ички ишлар вазирлиги ички қўшинлари Тошкент олий ҳарбий – техник мактаби” ташкил этилди. Кейинчалик ушбу мактаб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 10 январдаги ПФ-318-сон фармонида мувофиқ “СССР Ички ишлар вазирлиги ички қўшинлари Тошкент олий ҳарбий – техник мактаби” негизда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги “Тошкент Олий Ҳарбий - Техник билим юрти”[4] деб ўзгартирилди. Шунингдек, билим юртининг вазифалари ҳамда мутахассислик йўналишлари белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг ташаббуси билан таълим соҳасини ҳамда ички ишлар органлари тизимини ислоҳ қилиш мақсадида 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” [6] ги ПФ-5005-сон Фармонида мувофиқ, ИИВ Тошкент олий ҳарбий-техник билим юрти негизда Ички ишлар вазирлиги Ҳарбий-техник институти этиб қайта ташкил қилинди.

Шундан сўнг, 2017 йилнинг август ойида Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ташкил этилиб, соҳага малакали ва профессионал кадрларни тайёрлаш заруриятидан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил ноябридаги Қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ҳарбий-техник институти Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тасарруфига ўтказилди. Кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида профессионал кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” [13] ги ПҚ-5077-сон қарорига мувофиқ Миллий гвардия Ҳарбий-техник институти негизда Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети қайта ташкил этилди. Ушбу таълим муассасасининг ташкил этилиши ва фаолияти давомида тайёрлаган кадрлари ички ишлар органлари учун хизмат қилувчи ходимларни етказиб берган бўлса, бугунги кунда таълим муассасаси асосан Миллий гвардия бўлинмалари сафида хизмат қилувчи ҳарбий хизматчиларни етиштириб чиқмоқда.

Таълим муассасаларини ташкил этилиши юртимизнинг тинчлиги, халқимизнинг фаровонлигини таъминловчи, ички ишлар органларининг зиммасига юклатилган вазифаларни сидқидилдан бажарувчи, бир сўз билан айтганда, ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган ички ишлар органлари учун .

Ички ишлар органлари ходимлари фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасини олиб боришларида уларнинг асосий вазифалари, мажбуриятлари, ҳуқуқлари, уларни ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоясини таъминлашлари белгиланган асосий норматив-ҳужжатга зарурият юзага келаётган бир вақтда, давлатимиз раҳбари Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг ташаббуси билан ички ишлар органларида кўп йиллардан буён кутилаётган воқеа, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида” [1] ги Қонуни қабул қилинди. Унда мажбуриятлари ва ҳуқуқлари, улар томонидан жисмоний куч ишлатиш, махсус воситаларни ва ўқотар қуролни қўллаш тартиби белгиланиб берилди ва ички ишлар органлари ходимлари ҳуқуқий-ижтимоий ҳимоя қилиниши кафолатланди.

Дарҳақиқат, ушбу қонун ички ишлар органлари ходимларнинг хизмат вазифалари, мажбуриятлари, ҳуқуқлари билан бирга кадрларни танлаш, тайёрлаш, уларнинг илмий-тадқиқот ишларини амалга оширишлари давомида фан ва технологиялар ютуқларини ривожлантириши ҳамда улардан самарали фойдаланиши, янги усул, техник ва бошқа воситаларни жорий этишини аниқ белгилаб берди.

Шу нуқтаи назардан келиб, ички ишлар органлари учун кадрлар тайёрлаш борасида амалга оширилаётган ислохотларнинг давоми сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан 2018 йил 23 августда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси малака ошириш факультети (Қаранг! 1979 йилда Тошкент олий мактаб даврида ташкил этилган [18] академик лицейлар билан ишлаш бўлими, моделлаштириш ва симуляция маркази ҳамда педагогик кадрлар тайёрлаш курси негизида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Малака ошириш институти ташкил этилди [10]. Ушбу институт ички ишлар органлари учун кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янги босқичга кўтаришга кенг имкониятлар яратади.

2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” [5] ги ПФ-4947-сон ҳамда 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” [15] ги ПФ-60-сон Фармонида жамоат ҳавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишнинг самарали тизимини яратиш борасида тўхталиб ўтилган бўлиб, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш мақсадида ички ишлар вазирлиги таълим муассасаларида тахсил олаётган курсант(тингловчи)ларни жисмонан бақувват, ақлан етук, ахлоқий-психологик тайёргарлиги ва жанговар қобилияти юксак даражада бўлган, ҳар қандай кескин вазиятларда мустақил ҳолда тўғри қарор қабул қила оладиган, замонавий курул-яроқ ва техникаларнинг сир-асрорларини пухта эгаллаган, компьютер технологиялардан самарали фойдалана оладиган кадрларни тайёрлашда бугунги кун педагог кадрларининг ўзи замон талабларига жавоб бера оладиган, креатив фикрлай оладиган, инновацион янгиликларни ўз касбий фаолиятида фойдалана оладиган, юксак билим, амалий тажриба соҳиби бўлиши лозим.

Замон талабларига жавоб бера оладиган, ходимларни тайёрлаш учун кенг имкониятлар яратиш, Ички ишлар вазирлиги тизимини ислох қилинишини амалга ошириш, ички ишлар органларининг янгидан ташкил этилаётган бўлинмаларини ва киритилаётган лавозимларини зарур билим, амалий кўникма, маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, қўйилган вазифаларни самарали бажаришга қодир бўлган юқори малакали кадрлар билан тўлдириш мақсадида бир қанча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тасдиқланди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 2020 йил 23 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ЎРҚ-637-сон қарори билан тасдиқланган “Таълим тўғрисида” [2] ги Қонуни талаблари асосида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” [6] ги Фармони, 2017 йил 12 апрелдаги “Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” [7] ги ПҚ-2883-сон, 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” [8] ги ПҚ-3216-сон ҳамда 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат ҳавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” [12] ги ПҚ-5050-сон Қарори асосида ички ишлар тизимида кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими ривожлантирилди ва таълим муассасаларининг энг муҳим вазифаси деб белгиланди.

Ходимларни хизмат фаолиятдан ажратмаган ҳолда ўқитиш ва махсус касбий тайёрлаш, мажбурий қайта тайёрлаш ва доимий малакасини ошириб боришнинг ички ишлар органлари кадрлар салоҳиятини оширишга имкон берадиган сифат жиҳатдан янги тизими ташкил этилди.

Ички ишлар органлари таълим муассасалари, жумладан ИИВ Академиясида ҳам профессор-ўқитувчилар таркибини малакали илмий-педагогик, биринчи навбатда соҳавий фанларни ўқитишга ихтисослашган кадрлар билан жамлаш, назорат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларида катта амалий тажрибага эга бўлган мутахассисларни ўқув жараёнига кенг жалб этишга катта эътибор қаратилмоқда.

Этакчи хорижий таълим муассасалари билан кадрлар тайёрлаш бўйича тажриба алмашиш, ҳамкорликдаги таълим дастурларини жорий этиш, профессор-ўқитувчилар таркибини, хорижий тилларни ўқитишни назарда тутган ҳолда малакасини ошириш ва иш ўрганиш (стажировка)дан ўтказиш орқали халқаро ҳамкорлик ривожлантирилмоқда.

Сўнгги йилларда Президентимизнинг ташаббуси билан тарихий аҳамиятга эга бўлган, ички ишлар органлари тизимида кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. Аҳолига ўз вақтида ва сифатли ёрдам кўрсатиш, ҳар бир ходим “Халқ манфаатларига хизмат қилиш” [6] ни ўз хизмат бурчи деб биладиган, профессионал тузилмага айлантириш асосий мақсадларидан биридир. Шу мақсадда, ўтган даврда тизимдаги барча йўналишларнинг фаолияти танқидий қайта кўриб чиқилиб, замон талабларига жавоб берадиган, чинакам халқпарвар ички ишлар органларини шакллантириш борасида ислохотларнинг давоми сифатида куч ва воситаларнинг асосий қисми қуйи тизимларга ўтказилиб, аҳолига имкон қадар яқинлаштирилганлиги ва бу ишлар ҳозирда ҳам босқичма-босқич давом этирилаётган кайд этилди.

Бугунги кунда ходимларни ўқитиш, уларнинг касб маҳоратини ва малакасини ошириш ишлари мутлақо янгича асосда ташкил этилиб, шахсий таркибни тарбиялашда муомала маданиятини юксалтириш, масъулиятлилик, поклик ва билимдонлик каби асосий хислатларни шакллантириш ишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада Президентимизнинг 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” [9] ги ПҚ-3413-сон қарори ички ишлар органларида хизматни ташкил этиш механизмлари илк бор ягона тизимга жамланишга замин яратади.

Бизнинг фикримизча, ана шундай ислохотлар натижасида ички ишлар органлари тизимида хизмат қилаётган ходимлар бугунги кун талабларига жавоб бера оладиган, билимли, зукко, халқчил, хушмуомалали, очик қўнгил, кескин вазиятларда тўғри қарор қабул қила оладиган, ўз касбининг устаси ҳамда фидойиси, замонавий қуро-яроқ ва техника билан таъминланган, криминоген вазиятни мустаҳкам ва ишончли назорат қила оладиган, энг муҳими, жамиятимиздаги обрў-эътиборини юксалиб боради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 24 октябрдаги Ички ишлар органлари ташкил этилганлигининг 30 йиллиги ҳамда 25 октябр Ички ишлар органлари ходимлари кунига бағишланган нутқида “...Шундай касб эгалари борки, улар ҳар лаҳзада хавф-хатар билан юзлашади. Одамлар ороми, тинчлиги, халқимиз хотиржамлигини таъминлаш йўлидаги машаққатлар уларни янада кучли, метин иродали бўлишга ундайди. Бу касб соҳибларини кўча-кўйда, жамоат жойларида ҳар куни, ҳар доим учратамиз. Улар жиноят ва ҳуқуқбузарликлар содир этилган лаҳзалардаёқ ўша ерда ҳозир. Мен Янги Ўзбекистоннинг ички ишлар органлари ходимлари – Ватанимизнинг асл ўғлонлари сифатида замонавий билимларни эгаллаган, маънавий ва маърифий дунёси бой, ҳар қандай хавф-хатарга қарши матонат билан курашишга тайёр, халқимизнинг чин маънодаги ҳимоячилари эканингизга қатъий ишонаман...”[14], – дея соҳа ходимлари фаолиятига юксак баҳо бердилар.

Дарҳақиқат, шиддат билан ўзгариб бораётган ижтимоий-сиёсий вазият замон талабларига мос, ўз иш услубини янгича усулларда ташкил этадиган, истиқболли режалар асосида янгича фикрлайдиган кадрлар тайёрлаш бугунги кун талаби бўлиб қолмоқда.

Сўнгги йилларда натижадорликни ошириш мақсадида тизимни комплекс ислоҳ қилиш, таркибий тузилмаларни оптималлаштириш, мобил ва ихчам бўлинмаларни ташкил этилишига қаратилган кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда.

Раҳбарларнинг профессионал салоҳиятини ошириш, ходимларнинг малакасига қараб хизмат бўйича ўсишини таъминлаш, шунингдек, мутахассислар тайёрлашнинг мутлақо янги тизими йўлга қўйилиб, бу борада кенг кўламли ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Бизнинг фикримизча, бугунги кунда ички ишлар органлари сафида хизмат қилаётган ходимлардан нафақат жисмоний, жанговар, ахлоқий-психологик тайёргарлик, балки интеллектуал салоҳият, юксак ақл-идрок, руҳий-маънавий хусусиятларга эга бўлиш, энг замонавий техника ҳамда қурол-яроғларнинг сир-асрорини пухта эгаллаш, машаққатли синовдан сабот билан чиқиши учун ўзининг касбий маҳоратини доимий равишда ошириб боришини тақозо этади.

Бу ўз навбатида тизимда хизмат қилаётган сафдор, сержант, офицер ва генералларимиздан мустаҳкам ирода ва фидойилик, она-юртга, халқига меҳр-муҳаббат ва садоқатли бўлишни талаб этади.

Шу мақсадда илғор техник ва технологик воситалар, янгича усул-услуглар асосида соғлом маънавий муҳит шароитида келажак авлодни тарбиялаш, уларнинг таълим-тарбия ишларига алоҳида эътибор бериш, ходимларни тайёрлаш тизимини интеллектуал мезонлар ва йўналишларга таянган ҳолда тайёргарлик жараёнини ташкил этиш ҳамда такомиллаштириш борасида қилинаётган ишларимизни изчил давом эттиришимиз шарт.

Дарҳақиқат, соҳада ўз бурчи ва қасамёдига содиқ, ватанпарвар, халқчил, профессионал ходимлар сони кўпайиб, ички ишлар органларида олиб борилаётган ислохотлар ўз натижасини бераётганлигини алоҳида таъкидлаб ўтишимиз лозим.

Ана шу мақсадда, бугунги кун ишчи ишлар органлари ходимларининг қиёфасини яратиш, кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга алоҳида эътибор қаратиш, уларнинг касбий, жанговар ва жисмоний маҳоратини ошириш учун аввало таълим муассасасида фаолият олиб бораётган офицер-ўқитувчи (педагог)ларнинг ўзлари, юксак ақл-идрок, интеллектуал салоҳият, руҳий-маънавий соғлом ҳамда шахсий намуна бўла олишлари шарт. Бунинг учун Ички ишлар вазирлиги Академияси ҳамда Малака ошириш институтида фаолият олиб бораётган ходимлар орасидан педагогик маълумотга эга бўлмаган ва педагог лавозимига биринчи марта тайинланган офицерлар таълим муассасасининг ўрнатилган тартиб қоидалари, амалдаги қонун ҳужжатлари ҳамда педагогик фаолият бўйича уч йиллик иш тажрибасига эга бўлганларидан сўнг, фуқаролик таълим муассасаларига, Қуролли Кучлар Академияси ҳарбий таълим муассасалари педагог кадрларининг малакасини ошириш марказида касбий қайта тайёргарлик ва малака ошириш курсларига жўнатилиб, у ерда психология, педагогика масалалари ва ўқув-тарбиявий жараёни ташкил этишга ўргатилади.

Ички ишлар вазирлиги таълим муассасалари педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш бўйича олиб борилган илмий изланишлар натижасида шу нарса аён бўлдики, педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришда янги усул, метод, педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш механизмларини сустиги сезилмоқда. Айниқса бугунги кунда фуқаролик олий таълим муассасалари тизимида бўлаётган ўзгаришлар ички ишлар вазирлиги таълим тизимига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмади. Халқимизнинг тинчлиги ва осойишталигини таъминлайдиган, мушқулини осон қиладиган, кескин вазиятларда тезкор қарор қабул қила оладиган, ҳар қандай вазиятга ўз муносабатини тўғри билдира оладиган, хушмуомалали айниқса бугунги кун талабига жавоб бера оладиган, нафақат жисмонан, балки ақлан етук, офицер кадрларни тайёрлаш учун зарур бўлган педагогларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга зарурат туғилди. Унинг асосида бутун дунёда бугунги кунда замонавий техника ва технологияларни ривожланиб бораётганлиги, қурол-яроғлардан самарали ва ўз вақтида фойдалана оладиган рақобатбардош офицер кадрларни тайёрлашда таълим-тарбия тизимини замонавий методларда олиб борилиши учун илғор педагогларнинг иш тажрибаларини таҳлил қилинди.

Ўзаро фикр алмашиб, педагогик вазиятларда тўғри қарор қабул қилиш ҳамда амалиётда қўллаш оладиган педагогларни тайёрлашга алоҳида эътибор қаратила бошланди. Чунончи, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “Ҳаётнинг ўзи олдимизга қўяётган ана шундай ўткир, кечиктириб бўлмас талаблардан келиб чиққан ҳолда, ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратишимиз лозим” лигини келтириб ўтдилар.

Бизнинг фикримизча юқорида келтирилган вазифалардан келиб чиқиб:

- маънавий-ахлоқий савияси, интеллектуал ва профессионал билим даражаси сифат жиҳатидан юқори бўлган кадрлар тайёрлаш бўйича янги тизимни жорий этиш;
- рақамли технологиялардан кенг фойдаланиб, янгича иш услублари ва механизмларини амалий фаолиятга татбиқ этиш ҳамда ривожланган хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини чуқур ўрганган ҳолда кадрлар тайёрлаш тизимига алоҳида эътибор қаратишимиз лозим.

Дарҳақиқат, ички ишлар органлари учун турли мутахассисликлар бўйича малакали кадрлар тайёрлашда таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг билим, кўникма ва малакаларини, умумий ва педагогик маданиятини мунтазам равишда ошириб бориш, янгиларни доимий равишда ўзлаштириш, ўз педагогик фаолиятида ривожланган мамлакатларнинг таълим-тарбия, кадрлар тайёрлаш борасидаги тажрибасини яқиндан ўрганиш ҳамда уларни амалиётга жорий этишларини таъминлаш мақсадида уларнинг инновацион салоҳиятини ривожлантириш муҳим вазифа саналади.

Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, биз ўз тадқиқотимиз давомида педагог кадрларни тайёрлаш йўналишида хориж тажрибасига ҳам алоҳида эътибор қаратдик. Мисол сифатида Америка Қўшма Штатларининг Федерал тергов бюроси (ФТБ) Академиясида кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш мақсадида педагогик фаолиятни бошлаган ходимларни мажбурий тарзда 1 йиллик педагогик курсларда ўқитилади. Ўқув жараёни давомида асосан психология, этика, педагогика фанларини ўқитишга алоҳида эътибор қаратилади [19, Б.282]. Шунингдек, АКШнинг барча штатларида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш бўйича ўқув марказлари (FLETC-**Federal Law Enforcement Training Center**) мавжуд бўлиб, ўқув марказида фаолият олиб боровчи педагоглар ҳар 3-5 йилда амалий фаолият юритувчи ходимлари билан алмаштириб турилади, педагогик фаолиятининг биринчи йилида педагогларни қайта тайёрлаш курсида ўқиш мажбурий, кейинчалик ҳар икки йилда малакасини ошириш шартлиги белгилаб белгиланган. Ана шу тарзда назариянинг амалиёт билан уйғунлигини таъминлаш мақсадида педагогларни амалиётга юбориш ва педагогик фаолият билан шуғулланишни хоҳловчи амалий фаолият юритувчи ходимларни жалб этилиши йўлга қўйилган [19, Б.283]. Бизнинг назаримизда ички ишлар вазирлиги тизимидаги олий таълим муассасаларида ҳам ушбу амалиётни йўлга қўйиш ўзининг ижобий натижасини беради.

Шунингдек, Австрия Республикаси полиция тизими учун профессионал кадрларни тайёрловчи асосий тузилма Австрия Ички ишлар вазирлиги Хавфсизлик Академияси (Sichereitsakademie, SIAK) ҳисобланади. Ушбу Академияда кадрлар тайёрлаш тизими учта бугин (бошқарувнинг олий, ўрта ва қуйи гуруҳлари)га бўлинган ҳолда амалга оширилади. Бошқарувнинг олий гуруҳи (*биринчи бугин*)ни – раҳбарлар ҳамда таълим муассасалари профессор-ўқитувчилар таркиби ташкил этади. Уларни тайёрлаш ва малакасини ошириш асосан Винер Нойштадт Олий касбий мактаби (университети) ҳамда Австрия Ички ишлар вазирлиги Хавфсизлик Академияси Базавий тайёргарлик ва Малака ошириш марказларида амалга оширилади. Ўқиш муддати 6 семестр (3 йил)ни ташкил этади. Ўқув муддати якунида “E1” даражали таълим сертификати ҳамда диплом берилади. Ушбу даражага эга бўлиш учун “E2a” (*ўрта бугин*), “E2b” (*қуйи бугин*) босқичларидан ўтган, кўп йиллик амалий тажрибага эга бўлиши шарт этиб белгиланган [20 Б.16-33].

Ушбу тажрибадан келиб чиқиб, бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тизимига малакали ходимларни тайёрлаш босқичма-босқич амалга оширилиши йўлга қўйилган. Яъни, келажакда ички ишлар органлари ходимлари сафида хизмат қилишни хоҳловчи ёш номзодлар дастлаб ўрта мактабнинг 4-синфини тамомлагач, Ички ишлар вазирлиги ихтисослаштирилган мактаб-интернатда, сўнгра, Академик лицей ҳамда Ички ишлар вазирлиги Академиясида таҳсил олиб, кўп йиллик амалий иш тажрибасини эгаллаб, раҳбарлик ёки таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилик лавозимларида хизмат вазифаларини давом эттириши белгилаб қўйилган.

Дарҳақиқат, *Германия Федератив Республикаси* полиция кадрларини касбий тайёрлаш бўйича “Германия модели” дунёдаги энг самарали тизим саналади. Ушбу моделга асосан Германия полицияси учун кадрлар тайёрлаш 3 босқич (*қуйи тизим ходимлари, ўрта бугун раҳбарлари ҳамда катта офицерлар таркиби*)да, Полиция федерал академияси (Любек шаҳри) ҳамда Германия Полиция университети (*Deutsche Hochschule der Polizei*) (*Мюнстер шаҳрида*) таълим муассасаларида амалга оширилади. Таълим жараёнида умумий, махсус ва якуний курслар ўқитилиб, ўқув жараёни якунига кўра раҳбарлик лавозимларини эгаллаш ҳуқуқини қўлга киритиш учун имтиҳон топширилади. Таълим муддати 2-3 йил этиб белгиланган. Полиция хизматида катта офицерлик лавозимида хизмат олиб бориш учун Германия Полиция университети (*Deutsche Hochschule der Polizei*)да таълим олиши (*таълим муассасаси профессор-ўқитувчилари (мутахассислик йўналишида) 2 йиллик қайта тайёрлашдан ўтиши*) талаб этилади. Университетда таълим жараёнига полиция амалиёт органларининг тажрибали ходимларини ва бошқа олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларини тизимли равишда жалб этиш кенг йўлга қўйилган. Университет фаолиятининг асосий йўналишларидан бири илмий тадқиқот ҳисобланиб, профессор-ўқитувчилар томонидан турли давлат грантлари доирасида илмий тадқиқот ишлари олиб борилади[20; 40-48с]. Шу нуқтаи назардан, бугунги кунда ИИВ таълим муассасаларида фаолият олиб борувчи профессор-ўқитувчилар таркиби ходимларидан илмий тадқиқот ишларини олиб бориш кенг йўлга қўйилган.

Ҳақиқатдан ҳам мустақиллик йилларида олий таълим муассасалари, шунингдек, ички ишлар вазирлиги тизимидаги таълим муассасаларида профессионал кадрларни тайёрлаш борасида кенг имкониятлар яратилиб келинмоқда. Бу борада таълим муассасаларининг ташкилий давридан бошлаб, салоҳиятли кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ҳамда малакасини оширишга алоҳида эътибор қаратилган. Ички ишлар вазирлиги тизимида бу каби вазифаларни бажариш учун бир қанча таълим муассасалари салмоқли ишларни амалга ошириб келганлигини юқорида ташкил этилган ва ўз фаолиятини олиб борган таълим муассасалари тўғрисида, шунингдек, хорижий давлатларнинг тажрибасидан намуналар асосида уларнинг фаолиятини ривожлантириш борасидаги таклифларимизни ҳамда келтириб ўтдик.

Хулоса. Тадқиқотимиз сўнгида қуйидагиларни **таклиф** қилмоқчи эдик:

Таълим муассасалари ўқитувчиларининг компетентлигини ривожлантиришда уларга қўйиладиган талаблар, эҳтиёжлар, таклифлар ҳамда илғор хорижий тажрибалардан келиб чиқиб, уларнинг ўқув режалари ва ўқув модуллари бўйича дастурларни ишлаб чиқиш, оптималлаштириш ва инновацион ёндашувни тўлиқ сингдириш лозим.

ўқув методик таъминотни таъминлаш электрон ўқув услубий мажмуалар ва услубий воситалар орқали касбий компетентликни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатувчи омиллар, методикалар ва ишланмаларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш лозим.

педагогларнинг ўз малакаларини оширишларида масофавий ва онлайн тарзда ташкил этишга замин яратиш ва механизмини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

Ички ишлар вазирлиги таълим муассасаларида гомоген гуруҳлар асосида табақалаштирилган малака ошириш курсларини ташкил этиш;

Махсус тайёргарликка эга тьютор ва фасилитаторларни жалб этиш асосида педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришга қаратилган тренинг машғулотларини узлуксиз ташкил этиб бориш мақсадга мувофиқдир.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон Қонуни//[URL- https://lex.uz/docs/3027843](https://lex.uz/docs/3027843) - электрон ресурс
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги Қонуни ЎРҚ-637-сон//[URL- https://lex.uz/docs/5013007](https://lex.uz/docs/5013007) – электрон ресурс
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 2 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Академиясини ташкил этиш тўғрисида”ги 447-сон Қарори //[URL- https://xviib.uz/uz/menu/vazirlik-tasarrufidagi-muassaslar](https://xviib.uz/uz/menu/vazirlik-tasarrufidagi-muassaslar)– электрон ресурс
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 10 январдаги ПФ-318-сон Фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент 1992. ПФ-318-сон//[URL- https://lex.uz/ru/docs/148222](https://lex.uz/ru/docs/148222)– электрон ресурс
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони//[URL- https://lex.uz/docs/3107036](https://lex.uz/docs/3107036) - электрон ресурс
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сон Фармони//[URL- https://lex.uz/docs/3159827](https://lex.uz/docs/3159827)– электрон ресурс
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги “Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2883-сон Қарори// [URL- https://lex/docs/3165013](https://lex/docs/3165013) – электрон ресурс
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3216-сон Қарори// [URL- https://lex/docs/3313218](https://lex/docs/3313218)– электрон ресурс
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3413-сон Қарори//[URL- https://lex/docs/3430641](https://lex/docs/3430641) – электрон ресурс
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 августдаги “Ички ишлар органлари бошқарув, назорат ва шахсий таркиб билан ишлашнинг самарали тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-3919-сон Қарори //[URL- https://lex.uz/docs/3877315](https://lex.uz/docs/3877315)- электрон ресурс
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 августдаги//Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида// ПФ-5789-сон Фармони//[URL- https://lex.uz/docs/4490760](https://lex.uz/docs/4490760) – электрон ресурс
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон Қарори//[URL-https://lex.uz/ru/docs/5353841](https://lex.uz/ru/docs/5353841)– электрон ресурс
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида профессионал кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5077-сон Қарори// [URL- https://lex.uz/ru/docs/5377545](https://lex.uz/ru/docs/5377545)– электрон ресурс

14. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 24 октябрдаги Ички ишлар органлари ташкил этилганлигининг 30 йиллиги ҳамда 25 октябрь Ички ишлар органлари ходимларига байрам табриги//[URL- https://daryo.uz/k/10.24.2021](https://daryo.uz/k/10.24.2021) - электрон ресурс

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони// [URL- https://lex.uz/docs/5841063](https://lex.uz/docs/5841063) - электрон ресурс

16. Шавкат Мирзиёев 2020 йил 25 октябрдаги “25 октябрь — Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар органлари ходимлари куни” муносабати билан йўллаган байрам табриги//[URL- https://sputniknews-uz.com/20201025/](https://sputniknews-uz.com/20201025/)-электрон ресурс

17. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 22 октябрдаги// Олий ҳарбийлаштирилган таълим муассасалари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида//655-сон Қарори//[URL- https://lex.uz/docs/5690814](https://lex.uz/docs/5690814) – электрон ресурс

18. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академияси 25 йиллиги. – Тошкент, 2019. Б 60-94.

19. Якубов А.С., Асямов С.В. и др. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие/ Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М., – Тошкент, Изда-тво, - 2010. –(С 282)452 с.

20. Мухамедов Ў.Х. Полиция учун кадрлар тайёрлаш: Австрия ва Германия тажрибаси. – Тошкент, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. –Б 40-48.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz